

OVOZ REGISTRARI HAQIDA MA'LUMOTLAR

Muallif: Ochilov Ulug'bek Musurmonqulovich¹

Affilyatsiya: Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608914>

ANNOTATSIYA

Vokal maktabining eng yaxshi natijalaridan biri – bu o'z-o'zini eshitish va nazorat qilish orqali sodir bo'ladi. Birinchi mashqlardan o'z ovozi eshitishga o'rganish, uni yaxshi bo'lmagan holda ham qabul qila olish, shuningdek uni xuddi o'simlik singari o'stirish, saqlash, sevish orqali ovoz jaranglaydi va ravshanlashadi. Mashqlarni birinchi notalar nomi bilan kuylashdan boshlash kerak, lekin u barcha vokal talablariga javob berishi darkor.

Kalit so'zlar: vokal, ovoz, registr, opera, medium, sof, forte, piano, tembr, kantilena, mikst, akustika, falset, obertonlar, legato, sof.

Garsianing klassik aniqlashi bo'yicha: Registr tushunchasida bir qator ketma-ket va bir turdagi ovozlarni tushuniladi, bir mexanizm ichki tuzilishi harakati orqali ishlab chiqiladi. Ikkinchi turdagi tovush tashkil qilish usuli ham mavjud bo'lib: **ko'krakli va falsetli (fistula)dir.**

1. **Ko'krakli** – ovoz teshigini batamom tutashuvi bo'lib, bog'lamlar o'zining butun kuchi bilan tebranadi va xiqildoq bu erda past, quyi joylashadi. Akustika tomonidan kuzatilganda tovushning katta boyligi bu uning kuchidir,

2. **Falsetli** – ovoz teshigini, tirgishini butunlay yarim tutashuvi hisoblanib, bog'lamlarning faqatgina chetlarini tebratadi. Akustika tomonidan tovush obertonlar sababli keskin farq qiladi, ko'krakka nisbatan musaffo, asl falset professional opera ijrochisi registridek hisobga kirmaydi.

Ko'krak registri uchga bo'linadi: ko'krak, medium (mikst), boshli bo'ladi. Erkaklarda u ikkita – ko'krak va bosh; ayollarda uchta – ko'krak, bosh, mikst.

Mikst – bu ko'krak ijrosidan boshga bir xil me'yorda o'tishi, bunda bog'lamlar yumilishi o'rta joylashuvini egallaydi. Mikstda ko'kraklar va bosh rezonatorlari ham ishlaydi. Bu ishda mikst ustidan eshitish nazorati juda muhim va his tuyg'ularni qidirishdagi qulaylik bo'lib ham xizmat qiladi. Ijrochi sinq notalardan qochishi kerak. Yaxshi nafas olishni ovoz orqali nazorat qilib to'g'rilab va zo'rg'a bilinayotgan unli tovushni, uning tubanlik mohiyatini o'zgarganligini, unlining yopinchi'gi deyiladi. Shuning uchun ochilish va yopilish tovushlari atamaları bordir.

Yopilgan tovush – bu tembr bo'yicha ko'proq yaxlitlab yuqori va pastki rezonatorlarning maksimal qo'llanilganligidir. Va bir vaqtda tayanch hissini saqlashdir. Vokal ijrosida tovush yopilishi (berkitilishi) oson ishlaydi, halqum me'yorda kengayadi, xiqildoq esa o'zining me'yoriy holatidan pastga tushadi.

Tovushni to'g'rilash juda yuqori va pastki notalar orqali o'z vaqtida sodir bo'ladi. Ochiq (sof) tembrdan haddan tashqari foydalanish boshlang'ich o'qitish davrida tovushlarni noto'g'ri shakllanishiga olib keladi. Bu juda ko'plab ovozlarni muddatidan oldin yo'q bo'lishini asosiy sabablaridan biridir. Ayniqsa erkaklarning yuqori ovozini ochiq tembrda ijro qilishi zararlidir. Ayol ijrochilarning ochiq tovushda haddan tashqari foydalanishi, ularda har xil nuqsonlar paydo bo'lishiga va ovozni tez eskirishiga, buzilishiga olib keladi. Ushbu vazifani yodda saqlash uchun qo'shiq aytishni endigan boshlaganlar nimani unutmasligi kerak?

1.Ovoz tembrini o'rta tonlarda tuzatish, uning chiroyliligi, yopilgan va ochilmagan hamda sof bo'lishi mumkin emas.

2.O'rta registrlarning tonini bir tekis to'g'ri o'tishini kuzatish, o'z o'ziga ovozini sinishiga, o'zgarishiga yo'l qo'ymaslik bu ko'krak va bosh ijrodagi tovushining aralashuvini ta'minlaydi.

3.Tovushning "rang" erkin va jarangdor bo'lishini kuzatish tuban va bo'g'iq, xunuk va eshitilmaydigan qiladi. Garsia aytganidek tovushda quyidagilar bo'lishi kerak:

- past (quyi) xiqildoq;
- tilning qoshiqsifat shakli;
- yuqori yumshoq tanglay.

Vokal mashqlari bilan shug'ullanish bo'yicha bir qancha maslahatlar oldik:

1-mashq – tabiiy, butun, hech qanday kuchlanishsiz, unilarni o'zgartirmasdan bir xil kuchda ijro qilish kerak. Glinka ko'rsatmasi: "Mashqlarda tovushni kuch ishlatmasdan cho'zish. Endi boshlayotganlar uchun mashq juda oddiy, ritmik, tor intervallarda va kvinta oralig'ida bo'lishi kerak".

Vokal ijrochilari qo'shiq aytish uchun birinchi navbatda nafasni to'g'ri olishdan boshlash kerak deyishadi. Vokal o'qituvchilari ijroda «A» tovushini ishlatishdan boshlashni tavsiya qilganlar. Chunki bu unilda ajoyiblik ko'proqdir. Xiqildoq tinch, pastda joylashgan bo'ladi, halqum ochilgan, kengaygan va yumshoq tanglay ko'tarilgan bo'ladi. Ko'pincha o'quvchilarga «A» tovushini aytish qiyin, «O» yoki «U» unlisi esa engilroq bo'lib tuyuladi. Pedagog Vitt maslahati bo'yicha: "Yaxshi shakllanadigan va yaxshi jaranglaydigan unlini topish qulaydir". Glinka buni shunday atagan: "Oldin engil bo'ladigan tovushlarni aytish kerak". Albatta keyingi mashqlarda barcha unilardan foydalanish kerak. Ijro matnidagi unli va undosh tovushlarni navbatma-navbat kelishida tovush bir tekis, iloji boricha chiroyli bo'lishi kerak. Tovush tekisligi musiqali interval, to'xtalishlarni engilishiga, unli va undoshlarni o'zgarishiga tobe bo'lmasligi kerak. Barcha unilar bitta vokal shakliga ega bo'lishi kerak. Undoshlar va unli tovushlarni, ularni vokal chizig'idan chiqarib tashlamasligi, ular engil va aniq talaffuzda bo'lishi hamda unilar oqimini bo'lmasligi kerak. Ovozni to'xtamasdan chiroyli va tekis jaranglashi ijroning asoslaridan biridir. Bunga chiroyli nafas olish jarayonlari va tovush hajmi mukammalligi orqali erishiladi.

Nafas olish - bu pedalni bosish, tovushlarni birgalikda bog'laydigan barcha mashqlarni LEGATOdan tashqari ijro qilish demakdir. **Kantilena** - nafas olganda bir notadan ikkinchi notaga hech qanday silkinishsiz, to'xtamasdan bir tekis o'tishni bildiradi. Buni taqinchoq bilan tenglashtirish mumkin, ya'ni bir ipga birin

-ketin durlarni o'tkazishdir yoki skripkachining skripka chalishidek, kamonchani simlar oralab bir tekis ravon kelishidir. LEGATO va KANTILEKS ustida ishlashdan oldin oddiy asar va mashqlarni tinch tempda ijro qilish kerak.

M.Garcia tovush tekisligi LEGATO haqida shunday deydi: "Bir bo'g'indan ikkinchisiga o'tayotganda, bir notadan ikkinchisiga o'tishda ovozni silkinishsiz va bo'shashtirmasdan aytish kerak. Xuddi barcha qurilmalar faqat bir tekis va davom etadigan tovushdan tashkil topsin. Barcha notalarni bir tembrda qat'iy saqlash kerak. Tembr tekisligi xiqildoqning bir nusxali ishlashidan vujudga keladi".

FORTE va PIANO ijrosiga ko'ra pedagog Vitt maslahat beradi: "Ijroni o'rganayotganlar shuni unutmasligi lozimki, ovoz kuchi uni boshqarishda oson oldinga o'tadi. Yaxshi ijro etish uchun ijrochi o'z ovozini kuch bilan itarmasdan, balki o'stirishi kerak".

Vokal maktabining eng yaxshi natijalaridan biri – bu o'z-o'zini eshitish va nazorat qilish orqali sodir bo'ladi. Birinchi mashqlardan o'z ovozini eshitishga o'rganish, uni yaxshi bo'lmagan holda ham qabul qila olish, shuningdek uni xuddi o'simlik singari o'stirish, saqlash, sevish orqali ovoz jaranglaydi va ravshanlashadi. Mashqlarni birinchi notalar nomi bilan kuylashdan boshlash kerak, lekin u barcha vokal talablariga javob berishi darkor:

1.O'zini o'qishga bo'lgan qiziqishini, jismoniy va psixologik tayyogarliligini tekshirishi kerak. Bo'g'inlarni aytamiz: «VA», «MA» yoki «DA». O'zingizga qulay bo'lgan bir tovushni olib nafas chiqqunicha ushlashingiz kerak (nafasni oxirigacha siqib chiqarmang). Tovush kuchsiz bo'lgunicha nafas berishni kuchaytiring, tovush chiroyli va tekisligini kuzating. Nafas olganda charchamang, bo'lmasa tovush qaltiraydi, bu mashq ijro nafasini his qilishga yordam beradi.

Va-va-va -va - va Va-va-va -va - va Va-va-va -va - va

7
Ma-ma-ma-ma-ma.Ma-ma-ma-ma-ma.Ma-ma-ma-ma-ma.Ma-ma-ma-ma-ma

14
Da-da,da-da-da-da-da.Da-da,da-da-da-da-da-da.Da-da,da-da-da-da-da-da.Da-da,da-da-da-da-da-da.

2.Birinchi notadan oldin unlini FORTE keyin PIANOda ayting. Diqqat: nafas uzatilishida tovush sifati va tekisligini nazorat qiling. Nafas tekis, faol, silkinishsiz uzatiladi. Ijro vaqtida gavdani to'g'ri holatda bo'lishini kuzating.

3. Bitta notada hamma unilarni shoshilmasdan bitta nafasda ayting (A, E, I, O, U - A, O, E, I, U). Tovush sifatini va uning tekisligini nazorat qiling, bunda unilar ketma-ketligi o'z-o'zidan ko'rsatilmagan. Bu unilar tartibi tovush artikulyatsiyasining tekisligini, me'yoriyligini, qulayligini ta'minlaydi, faqatgina «A» tovushida xiqildoq qisilganligidan tashqari holatlarda. Bunday holatda qulay unidan boshlash zarur, chunki mana shu qiyinchiliklarga ko'ra ko'pgina pedagoglar sol'fedjioni ijro qilishga qat'iy qarshidirlar. Ayniqsa bu boshlang'ich o'rganish davrida sodir bo'ladi, chunki ijrochining diqqati boshqa yo'lga qaratilgan bo'ladi va bu tovush sifatida namoyon bo'ladi.

4. Marash «M» tovushini qo'shib aytish kerak, til ildizi to'g'ri joylashganiga ko'nikish uchun og'izni ochish, lablarni yumshoq birlashtirish (yopish) va «M» tovushini uzoq cho'zib aytish, lablar tepasida qitiqlash va titrash bo'lishiga olib keladi. Agar til ildizlari ko'tarilgan bo'lsa, bu tuyg'u bo'lmaydi.

5. Ijroda birinchi notali bo'g'imlarida «MA-ME-MI-MO-MU» (shoshilmasdan, osoyishta kuylang), «M» eng birinchi tovush, marash sifatida talaffuz qilinadi. Xuddi oldingi mashqlardagidek, keyingi unli tovush xuddi shu erga, ya'ni tepa tishlarga, shu kenglik va aylanalik darajasida og'izning tabiiy bo'lishini, xiqildoqning ozod bo'lishini, nafasni o'tkazuvchan bo'lishini kuzating. Mashq tayanchini his qilishga yordam beradigan tovushni oldinga suradi.

6.Garsia va Lamperti mashqlarida boshlovchilar uchun bitta notada shunday so'zlarni aytish lozim «Mama - Miya», "Tatta - ta» va hakozi.

7.Boshlovchilar uchun «L» undoshi juda yaxshidir. Bitta notada yoki kichkina tor intervallarda bo'g'inlarni ayting: "LA-LE-LI-LO-LYA-LU-LO".

8.Uncha qiyin bo'lmagan xromatik ijroni qulay bo'g'inda ayting (diopozon, kvinta, tertsiya), oldin barcha bo'g'inlarni har bir notada talaffuz qiling, aniq ravshanlikni ishlab chiqishlik uchun faqat bitta notada bo'g'inni talaffuz qiling, keyingilari esa unilarda sodir bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Erkin Rahimov Vokal O'quv-metodik qo'llanma Toshkent – 2010
Xuramov U. B. K. Musiqa asarlaridagi davriya turlari //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 4. – C. 198-204.
Xuramov U. B. K. Vena klassik maktabi yetakchisi Gaydnning ijodiga bir nazar //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 200-207.
Karimjonovich K. U. The importance of teaching music theory in music education //Academia Repository. – 2023. – T. 4. – №. 9. – C. 4-12.
Xuramov U. B. K. Yosh musiqachi o'quvchilarda maqom va uning usullari haqidagi bilimlarni shakllantirish ne chog'li ahamiyatli //World of Philology. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 25-33.